

RELAÇÃO ENTRE A INFECÇÃO PELO VÍRUS OROPOUCHE E A OCORRÊNCIA DE SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ

¹Louiseanne Maria Correia de Melo, ¹Franciedna da Silva Gonçalves,
¹Valessa Oliveira Silva, ²Mayara Amelia de Aguiar Maia Saldanha,
³João Victor Souza Oliveira

e-mail: louiseannemelo@gmail.com ; Centro Universitário Maurício de Nassau
- Uninassau Parangaba

1. Aluno do curso de farmácia do Centro Universitário Maurício de Nassau
2. Professora do Centro Universitário Maurício de Nassau
3. Orientador, Professor Mestre do Centro Universitário Maurício de Nassau

Introdução: O vírus Oropouche (OROV), transmitido por mosquitos, está relacionado a doenças febris na América Latina. Recentemente, surgiram relatos associando sua infecção à síndrome de Guillain-Barré (SGB), uma condição autoimune rara que causa paralisia e comprometimento motor, geralmente precedida por infecções virais ou bacterianas. Objetivo: Investigar a possível relação entre o vírus Oropouche e a síndrome de Guillain-Barré por meio de revisão de estudos existentes. Metodologia: Realizou-se uma revisão integrativa da literatura utilizando a base de dados PubMed, com os descritores "Oropouche", "Guillain-Barré" e "mechanisms". Os critérios de inclusão foram artigos publicados nos últimos 10 anos, em português, inglês e espanhol, que abordassem a relação entre esses temas. Foram excluídos estudos que não apresentaram relação com o assunto, ou que não abordaram infecções por OROV. Resultados e Discussão: Foram incluídos 6 estudos na revisão. Esses estudos indicam uma possível associação entre a infecção por Oropouche e o desenvolvimento de SGB. Em um dos estudos, realizado em uma unidade de terapia intensiva, foi identificado que 20,5% dos pacientes com diagnóstico de SGB

apresentaram infecção por OROV. Outro estudo, realizado em Cuba durante um surto de febre de Oropouche, revelou que 27,9% dos casos de SGB tiveram a infecção confirmada por OROV. Além disso, em três casos de SGB relatados em Santiago de Cuba, a infecção por Orov foi confirmada por RT-PCR em amostras de soro e líquido cefalorraquidiano, indicando que o vírus atinge o sistema nervoso central. O Oropouche parece causar disfunções neurológicas por meio de mecanismos como a desregulação da resposta imune, a modulação de canais iônicos (como os de potássio e glutamato) e a indução de neurotoxicidade. Além disso, o vírus afeta a neurogênese e a formação de sinapses, contribuindo para inflamação e danos neurológicos. Embora as evidências sugiram uma possível associação entre o Oropouche e a SGB, não foram encontrados estudos sobre casos no Brasil, o que reforça a necessidade de mais investigações para confirmar a relação causal. Assim, é crucial que os profissionais de saúde se mantenham alertas, especialmente durante surtos, para o diagnóstico precoce de sintomas neurológicos, como meningite e Guillain-Barré, visando a detecção e o manejo adequado desses casos. Conclusão: Embora haja indícios de uma associação entre o vírus Oropouche e a síndrome de Guillain-Barré, mais estudos são necessários para entender completamente os mecanismos envolvidos e confirmar uma relação causal. Profissionais de saúde devem estar atentos a essas complicações, especialmente durante surtos e em regiões endêmicas, a fim de garantir diagnóstico precoce e adequado manejo.

PALAVRAS CHAVE: Oropouche; Manifestações neurológicas; Guillain-Barré.

REFERÊNCIAS

DE ARMAS FERNÁNDEZ, J. R. et al. Incidence of Guillain-Barré syndrome in Cuba before and during the Oropouche virus emergency, 2018-2024. *Journal of Neurology*, v. 272, n. 2, 23 jan. 2025.

EMMANUEL, V. et al. Common Dysregulation of Innate Immunity Pathways in Human Primary Astrocytes Infected With Chikungunya, Mayaro, Oropouche, and Zika Viruses. *Frontiers in Cellular and Infection Microbiology*, v. 11, 15 mar. 2021.

FERNÁNDEZ, José Raúl de Armas; GARCÍA, Carilda Emilia Peña; HERRERA, Belsy Acosta; PLAZA, Iliovany Betancourt; LACRUZ, Yaimara Gutiérrez de; AGUIRRE, Sonia Resik; CARDELLÁ, Vivian Kourí; TIRADO, María Guadalupe Guzmán. Report of an unusual association of Oropouche Fever with Guillain-Barré syndrome in Cuba, 2024. *European Journal Of Clinical Microbiology & Infectious Diseases*, [S.L.], v. 43, n. 11, p. 2233-2237, 14 set. 2024. Springer Science and Business Media LLC. <http://dx.doi.org/10.1007/s10096-024-04941-5>.

GONZÁLEZ-QUEVEDO, Alina; O'FARRILL, Zurina Lestayoy; BECQUER, Reinaldo Mustelier. Oropouche virus - another antecedent event for Guillain-Barré syndrome? *Revista Panamericana de Salud Pública*, [S.L.], v. 49, p. 1, 20 fev. 2025. Pan American Health Organization. <http://dx.doi.org/10.26633/rpsp.2025.23>.

MARTOS-BENÍTEZ, F. D. et al. Neurological Performance and Clinical Outcomes Related to Patients With Oropouche-Associated Guillain-Barré Syndrome. *Journal of the Peripheral Nervous System*, v. 30, n. 1, 23 jan. 2025. PASTULA, Daniel M.; BECKHAM, J. David; TYLER, Kenneth L.. Oropouche Virus: an emerging neuroinvasive arbovirus. *Annals Of Neurology*, [S.L.], v. 97, n. 1, p. 28-33, 19 nov. 2024. Wiley. <http://dx.doi.org/10.1002/ana.27139>.

